

ВИБІР ПРОФЕСІЇ: УРОКИ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА ПРОКОПЕНКА

Пономарьова Н.О.

доктор педагогічних наук, професор,

декан фізико-математичного факультету

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: ponomna@gmail.com

Завжди щиро пишалася тим, що доля нерозривно пов'язала мене з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди. При цьому всі роки студентства, навчання в аспірантурі, докторантурі, роботи на посаді доцента, професора, заступника декана, декана були наповнені відчуттям впевненості та захищеності. Чому? Тому що в нас був «наш Ректор», наш Іван Федорович Прокопенко.

За коротким записом у бібліографічному довіднику, присвяченому І.Ф. Прокопенку «Трудова діяльність: 1980-1920 – ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди» стоять буремні сорок років зламу епох, здобуття та розбудови незалежності, вир реформ та суперечливих новацій [1].

Рис. 1. Сторінки трудової книжки І.Ф. Прокопенка

Ту кропітку працю та особисту енергію, які були докладені Іваном Федоровичем Прокопенком до того, щоб попри всі неймовірні складнощі чотирьох десятиліть ХНПУ імені Г.С. Сковороди не тільки вистояв та зберіг свої найкращі традиції, а й відродився та зміцнів, важко переоцінити.

Авторитет Івана Федоровича Прокопенка як керівника, науковця, педагога не тільки в Харкові, а й в усій Україні був беззаперечний, а його далекоглядність

і мудрість вражали. На одній із міжнародних конференцій, у якій довелося взяти участь, представники провідного вітчизняного закладу вищої педагогічної

освіти дізнавшись, який університет презентує наша делегація, із захопленням вигукнули: «О! Як вам добре! У вас є сам Прокопенко!».

Щодня не пізніше 8:00 Іван Федорович Прокопенко розпочинав прийом відвідувачів у себе в кабінеті. Завжди спокійний, доброзичливий, усміхнений, він відразу розумів, чим потрібно допомогти, що порадити, куди спрямувати. Як вдавалося Івану Федоровичу встигати проводити нескінченні робочі наради, конференції, заняття, зустрічі, працювати над іміджем університету, ініціювати та впроваджувати нові освітні та наукові проєкти – відповідь на це відома тільки йому. Жодна подія в університеті не залишалася поза увагою ректора – від методичного семінару кафедри до свята випуску бакалаврів чи магістрів.

Рис. 2. Дні науки у ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 2020 р.

Іван Федорович при цьому бездоганно знав усе про університет та свій колектив, йому було достеменно відомо про всі наші проблеми та складнощі, і

не тільки робочі. До ректора його співробітники зверталися з усім – з радістю та горем, і в усьому одержували розраду та підтримку. Саме ці ранкові зустрічі з Іваном Федоровичем у корпусі по вулиці Алчевських – найщасливіші та найдорогоцінніші моменти й для мене. Іван Федорович виказав мені велику довіру, ставши науковим консультантом докторської дисертації і благословивши на професійне зростання, а головне – він став на все життя не просто керівником, а й навчителем та наставником. Вистачало короткої бесіди, декількох його виважених слів для того, щоб у найскладніших життєвих

обставинах відновлювалися сили, знаходилася віра, поверталася надія.

Рис.3. Засідання спеціалізованої вченої ради із захисту докторської дисертації. 2018 р.

Особливу увагу Іван Федорович Прокопенко приділяв особистому спілкуванню зі студентством. Традицією університету було проведення регулярних зустрічей ректора зі студентами – по факультетах, по курсах, по групах. На таких заходах обговорювалися найрізноманітніші суспільні проблеми, життєві та професійні питання – навчальні, наукові, а інколи й особисті. Кожна така зустріч залишалася у пам'яті студентів як момент щирості та відвертості, сповнений по-справжньому батьківської турботи.

Рис. 4. Зустріч зі студентами фізико-математичного факультету. 2013 р.

Усім своїм життям Іван Федорович Прокопенко дав нам найважливіший урок – відданість професії, людям та Батьківщині. Іван Федорович Прокопенко – той самий Учитель від Бога, а ми (як і всі інші) – від Учителя!

ЛІТЕРАТУРА

1. Прокопенко Іван Федорович: до 85-річчя від дня народження : біобібліографія: 1968–2021 рр. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. 93 с.